

**PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA "MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT
MADANIYATI" FANINI O'QITISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI**

Umarov Azizbek Vaxobovich
Pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD) v.b dotsent

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15352116>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "Mediasavodxonlik va axborot madaniyati" fanini o'qitish zarurati, mazmuni va didaktik yondashuvlari tahlil qilinadi. Mediasavodxonlik tushunchasi, uning zamonaviy axborot maydonidagi o'rni va yoshlar ongida tanqidiy fikrlashni shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, axborot madaniyati, pedagogik ta'lim, axborot kompetensiyasi, tanqidiy fikrlash, digital pedagogika, metodologik asoslar, interaktiv ta'lim, raqamli savodxonlik.

Аннотация: В данной статье анализируется необходимость, содержание и дидактические подходы к преподаванию предмета "Медиаграмотность и информационная культура" в педагогических высших учебных заведениях. Освещено понятие медиаграмотности, ее место в современном информационном пространстве и значение в формировании критического мышления в сознании молодежи.

Ключевые слова: медиаграмотность, информационная культура, педагогическое образование, информационная компетентность, критическое мышление, цифровая педагогика, методологические основы, интерактивное образование, цифровая грамотность.

Abstract: This article analyzes the necessity, content, and didactic approaches to teaching the subject "Media Literacy and Information Culture" in pedagogical higher education institutions. The concept of media literacy, its place in the modern information space, and its significance in the formation of critical thinking in the minds of young people are highlighted.

Keywords: media literacy, information culture, pedagogical education, information competence, critical thinking, digital pedagogy, methodological foundations, interactive education, digital literacy.

Ma'lumki, Yoshlar jamiyatning ajralmas qismi, shu bilan birga globallashtirish hamda axborotlashuv davrida ularning muammolari birinchilardan bo'lib yuzaga chiqadi. Ta'limning axborotlashuv jarayonlari va shakllarini aniqlashda, birinchi navbatda, Yoshlar parametri turadi. Bunda talaba-yoshlarning zamonaviy dunyoviy etikani mukamal egallab, shu asosida yashashlari, kasbiy-pedagogik faoliyat ko'rsatishlari kerak.

Axborotlashgan jamiyatda axborot texnologiyalari, ommaviy axborot vositalari (OAV), kommunikatsiya vositalari, axborot vositalari, raqamli media, audiovizual vositalarning ta'lim tizimi va o'quv jarayonlariga joriy etish bilan tavsiflanadi. Bunda talabalarning o'rganish jarayoni kompyuterlar, turli dasturlar, internet tarmog'i, ijtimoiy mediatarmoqlar hamda boshqa turli texnologik vositalar yordamida tashkil etiladi.

Axborotlashgan jamiyat qulaylik va afzalliklar bilan ta'lim tizimi oldiga yangidan-yangi vazifalarni qo'yadi. Jumladan, texnik ta'minot, o'qituvchilarning medialardan foydalanishiga doir malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ta'limni axborotlashtirish sharoitida xavfsizlik va ma'lumotlar xavfsizligini keltirish mumkin. Shuningdek, an'anaviy ta'lim metodlarini axborot texnologiyalari bilan adaptiv qo'llash ham asosiy malalalardan biri hisoblanadi. Ta'limning axborotlashuvi talabalarni raqamlashib borayotgan jamiyatda, mehnat bozoriga munosiv tayyorgarlik ko'rishi uchun ham zarurat hisoblanadi.

"Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasida har bir insonning axborotdan foydalanish erkinligi quyidagicha himoyalangani keltirilgan: Har bir inson e'tiqod erkinligi va uni erkin ifoda etish huquqiga ega; ushbu huquq o'z e'tiqodiga to'siqsiz tarzda sodiq bo'lish hamda

axborot va g'oyalarni har qanday vositalar bilan har qanday davlat chegaralaridan qat'iy nazar izlash, olish va tarqatish erkinligini o'zida mujassam etadi"[1].

Global va milliy segmentda tarqatilayotgan axborotlarni filtrlash, noxolis, asoslanmagan yangiliklar, dezinformatsiyalar va feyk xabarlar, targ'ibotlar, sun'iy xayplar, ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan infolyutsiyalar haqida xabardorlikni oshirish talaba-Yoshlarning mediasavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirish orqali hal qilinadigan masala sifatida ijtimoiy zarurat ekanligini ko'rsatadi.

Mediasavodxonlik va axborot madaniyati bo'lajak o'qituvchilar uchun katta ahamiyatga ega. Oliy ta'limni yakunlagach ta'lim oluvchilarning mediakompetentligini rivojlantirish ularning bevosita vazifasi hisoblanadi. Hozirgi mutaxassislariga qo'yilayotgan zamonaviy talablarning ichida mediasavodxonlik va axborot madaniyati katta ahamiyatga ega. Bu borada nafaqat nazariy, balki amaliy ko'nikmalarni egallash – zamonaviy mehnat bozorining asosiy talablaridan biriga aylandi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez taraqqiy etishi natijasida **“media”** atamasi paydo bo'ldi. “Media” atamasi lotin tilidan (media, medium so'zidan) olinib, qo'llanma, vositachi ma'nolarini anglatadi"[2].

“Media” (lot. media-vositalar) – (ommaviy) “kommunikatsiya vositalari – ma'lumotni yaratish, yozib olish, nusxalash, ko'paytirish, saqlash, tarqatish, idrok etish hamda subyekt (mediamatn muallifi) va obyekt (ommaviy tinglovchilar) o'rtasida almashishning texnik vositalari sifatida ta'riflangan”[3].

“Media” atamasi – XX asrda dastlab ommaviy madaniyatni shakllantiruvchi vositalarga nisbatan qo'llangan"[4]. Ilmiy tadqiqotlarda “media” tushunchasi keng va tor ma'nolarda qo'llaniladi. “Keng ma'nodagi “media” tushunchasiga Maklyanning “Mediani tushunish” kitobida ta'riflab o'tgan. “Kitobda “media vositalariga birgina axborot texnologiyalari emas, balki elektr nuri, nutq, yozuv, yo'llar, raqamlar, kiyim-kechak, uy-joy, shahar, pul, soatlar, matbaa, komikslar, kitoblar, reklama, g'ildiraklar, transport vositalari (velosiped, mashina, samolyot), avtomatik uskunalar, fotosuratlar, o'yinlar, matbuot, telegraf, yozuv mashinasi, telefon, fonograf, kino, radio, televizor, qurol-yarog' va boshqa ko'p narsalar”ni keltirib o'tgan”[5].

Ijtimoiy-madaniy evolyutsiyaning barcha davrlarini qamrab oluvchi media madaniyat genezisi: yozuv paydo bo'lganidan oldingi davr, og'zaki muloqot, grafik belgilar va ramzlarning paydo bo'lishi, yozuvning va kitob bosib chiqarishning paydo bo'lishi, birinchi illyustratsiyalar, fotosuratlar, kinosyemka, radioeshittirish, televidenie, kompyuterlar, internet tizimlari, mobil aloqa va boshqalarning paydo bo'lishi – Yuqoridagilarni tasdiqlaydi.

Mediamadaniyat genezisini o'rganishlar uning shakllanishi va rivojlanishining bir necha bosqichlardan tarkib topganini ko'rstadi va ular quyidagilar: bosmagacha va bosma madaniyat; audio-vizual madaniyat; media savodxonlik va axborot madaniyat.

Axborot madaniyati umumiy madaniyat bilan bir qatorda kasbiy madaniyatning asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Axborot madaniyati har bir shaxs rivojlanishining muhim omillaridan biridir. “Axborot madaniyati” tushunchasi iumumiy ma'noda insonlar hayotiy faoliyatining axborot jihati bilan bog'liq bo'lgan madaniyatini tavsiflaydi. “Axborot madaniyati” va “media savodxonlik” tushunchalari ayni bir mazmuni ifoda atmaydi, ular ma'lum umumiylikka va o'xshashliklarga ega. Tushunchalarni tahlil qilish asnosida ikkalasi ham inson va ma'lumot o'rtasidagi o'zaro munosabatlarining ko'p jihatli, darajali va murakkab hodisasini ifodalaydi.

Ushbu ikkita tushunchaning tarkibida komponentlarning keng spektrini ajratib ko'rsatish mumkin: ma'lumotni qidirish qobiliyati, topilgan ma'lumotlarni tahlil qilish, tanqidiy baholash qobiliyati, faoliyatning ham ta'lim ham kasbiy, ham dam olish ham boshqa shakllarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli muammolarni hal qilish uchun ulardan mustaqil foydalanish qobiliyati.

“Oliy ta'limda talabalarning tahsil olishida mediaaxborotlarni o'zlashtirishga doir tanqidiy va kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, media savodxonlik va axborot madaniyatni shakllantirishga ahamiyat qaratilmoqda. Dunyoda mediamahsulotlarning shaxs ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga ta'siri, bolalar axborot xavfsizligini ta'minlash, mediata'limni ijtimoiy, pedagogik va psixologik

nuqtai nazardan tadqiq etish, mediafaoliyatning ilmiy-metodologik asoslarini ishlab chiqishga doir qator tadqiqotlar olib borilmoqda"[6].

Bo'lajak o'qituvchilar ta'lim oluvchilarda nafaqat media savodxonlik va axborot madaniyatni, balki ularning medialarni tanqidiy, refleksiv baholash hamda mediaetikasi bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirish kasbiy faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bundan tashqari media o'rganish vositasi sifatida tadbiq etilishi, o'quv jarayonida ta'lim oluvchilarning interfaol o'rganishi uchun didaktik imkoniyatlaridan maqsadli foydalana olishi bo'lajak o'qituvchining vazifasi hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonlik va axborot madaniyati bevosita bir davlatda shakllangan umumiy media savodxonlik va axborot madaniyat bilan uzviylikda rivojlantiriladi. Bir davlatdagi umumiy media savodxonlik va axborot madaniyat davlatning siyosiy tizimi, tarixiy, milliy identiteti, mentaliteti kabi omillar bilan bevosita bog'liq. Tarixan olib qaraganda O'zbekistonda og'zaki axborot alamashinuvi qadimiy an'anaga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. UNESCO, 1984. Media education. Paris: UNESCO. – P. 8.
2. Worsnop, C.M. (2004). Media Literacy Through Critical Thinking. NW Center for Excellence in Media Literacy. – 60 p.
3. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности / под ред. А.В.Федорова. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та. – 2010. – 24 с.
4. Уматалиев З. Медиахавфсизлик ёшларимиз келажагининг пойдевори сифатида: “Илмий-педагогик ва ўқув-методик нашрлар орқали информациявий таҳдидларга қарши курашиш: профилактика, технология, механизм” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция тўплами. – Тошкент: 2017. – 223 б.
5. Понимание медиа. – М.: Жуковский, 2003. – С. 44.
6. Бабаджонов С.С. Педагогика олий таълим ташкилотлари педагогларнинг медиакомпетентлигини ривожлантиришнинг назарий-методик асослари. – Тошкент: “Халқ таълими” илмий-методик журнали. 2016/3. – 24 б.